

SCIENTIFIC REVIEW

MAIN COMPONENTS IN THE FORMULATION OF ARTIFICIAL DIETS FOR HOST INSECTS

González-Cabrera Jaime¹ & Agustín Jesús Gonzaga-Segura^{2*}

¹Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (=CNRCB), SENASICA. Tecomán Colima, México.

²Estancia Posdoctoral por México - CONACYT / CEPROBI-IPN. Yautepec, Morelos, México.

*Corresponding author: jgonzaga8603@gmail.com

Beneficial insects provide specific functions that are useful for the environment and humanity. Some examples include pollinators, such as bees and butterflies, which assist in transferring pollen from the male parts of flowers to the female parts, enabling sexual reproduction and fruit production. Additionally, there is another subgroup of beneficial insects that have been successfully used, either naturally or artificially (through inoculative or augmentative releases), to protect agricultural crops that sustain humanity from damage caused by pests. For instance, predators [lacewings, ladybugs (Fig. 1), pirate bugs, etc.] that feed on aphids, mites, and larvae, among other pests; and parasitoids (*Trichogramma*, *Diachasmimorpha*, *Muscidifurax*, etc.) that lay their eggs on or inside pests, killing them in the process.

Figure 1. *Scymnus* (*Pullus*) *dozieri*, predatory ladybug of *Melanaphis sacchari* in sorghum crops. (Photograph by José Manuel Rodríguez Vélez DCB-CNRF).

These parasitoids and predators obtain their nutritional requirements by feeding on their insect hosts. Therefore, if a person aims to establish colonies in laboratory conditions for educational, research, or mass breeding purposes, followed by a subsequent release in the field, it is necessary to first establish colonies of insects used as hosts (Fig. 2) (Schneider, 2009; Cohen, 2015, 2021; Morales-Ramos et al., 2022).

Figure 2. Laboratory colony of *Spodoptera frugiperda*, a pest of maize among other crops.

SCIENTIFIC REVIEW

In their natural habitat, the insects forage independently, feeding on a variety of materials such as leaves, flowers, fruits, nectar, and the bodies of other insects. However, in laboratory conditions, those insects are unable to search for their own food. Therefore, it becomes essential to provide them with artificial diets (Fig. 3) containing all the necessary nutrients for their development and reproduction. The nutritional requirements of insects used as hosts vary depending on the species, stage of development, and the environment they are in, making it challenging to identify an exact proportion (or quantity) of macro and micronutrients that ensure their optimal reproduction and health. Nevertheless, the main eight components to consider when formulating an insect diet are individually described in the following paragraphs (Schneider, 2009; Cohen, 2015, 2021; Morales-Ramos et al., 2022).

hormones, and other signaling molecules that regulate various biological processes. They are also a significant source of energy, especially during periods of intense activity or reproduction. Proteins are composed of individual amino acids, up to 20 in total. Nine of these are considered essential amino acids for insects (histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine). A deficiency in any of them can lead to growth, development, and reproduction problems, while an excess can have undesired consequences, such as hindering the absorption of other nutrients or inhibiting feeding. Examples of products used as the main source of protein include brewer's yeast, casein, wheat germ, soy, bran, and fish.

2. Carbohydrates. Insects rely on carbohydrates as the primary source of energy for all their metabolic processes, as well as during reproduction, flight, or dormancy. They are also used as a source of carbon during the synthesis of certain molecules, such as lipids and proteins. Carbohydrates are also important for maintaining the integrity of the insect's cuticle, which is the outer layer of the exoskeleton. The cuticle is composed of chitin, which is a polymer of N-acetyl glucosamine, typically stored in the form of glycogen, which can be converted and broken down into glucose as needed. Examples of products used as the main source of carbohydrates include cane sugar, molasses, glucose, saccharin, corn sugar, dextrin, and sucrose.

3. Lipids. Also known as fats, they are important in the diet of insects as they serve as a source of energy and for the synthesis of certain molecules, such as hormones and

Figure 3. An artificial diet based on wheat germ for rearing *Spodoptera frugiperda*.

1. Proteins. They are essential for the growth, development, and repair of insect tissues. Proteins are necessary for the production of enzymes,

SCIENTIFIC REVIEW

signaling enzymes. They are a key component for the proper functioning of the insect's nervous system, immune system, and other organs, in addition to maintaining the integrity of the cuticle. Insects require a specific balance of different types of lipids in their diet, including saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids. Examples of products used as the main source of lipids include canola oil, coconut oil, olive oil, soybean oil, sunflower oil, and safflower oil.

4. **Vitamins.** Insects require multiple vitamins in their diet, including water-soluble ones such as vitamin C, B-complex vitamins, and fat-soluble vitamins such as vitamins A, D, E, and K. These vitamins play a variety of roles in the body, including the synthesis of hormones and enzymes, proper functioning of the immune system, maintenance of the integrity of the cuticle, and other tissues. For example, vitamin A is crucial for the proper functioning of the immune system, while vitamin C is essential for collagen synthesis, a protein found in the insect's cuticle. B-complex vitamins are involved in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats and are also necessary for the proper functioning of the nervous system. Vitamins are required in relatively small amounts compared to other nutrients such as carbohydrates, proteins, and fats. Examples of commercial products used as a source of vitamins include USDA vitamin mix, Vanderzant vitamin mix, Repashy Superload, and Cricket Quencher.

5. **Minerals.** Insects require macrominerals in their diet, such as calcium, sodium, and potassium, as well as microminerals like iron, zinc, and copper. These minerals play various

roles in the body, including the regulation of water balance, the synthesis of proteins and enzymes, and the proper functioning of the nervous system and other organs. For example, calcium is important for the development and maintenance of the insect's exoskeleton, as well as for the proper functioning of muscles and the nervous system. Sodium and potassium regulate water balance and the proper functioning of the nervous system. Iron is necessary for the synthesis of hemolymph, while zinc and copper are involved in various enzymatic reactions in the organism. Examples of products marketed as a source of minerals include Wesson salts, HMW Salt Mixtures, and Livestock Mineral Blocks.

6. **Sterols.** While, due to their chemical classification, they belong to a subclass of lipids, they are needed as an additional component in insect diets. They have a variety of functions in the body, including maintaining the structure and function of the cell membrane, proper functioning of the immune system, and also play a role in the synthesis of pigments, which are responsible for the coloration of the insect's cuticle. The most common sterols included in insect diets are cholesterol, sitosterol, stigmasterol, and campesterol. They can be purchased individually or included in the diet as a subcomponent of egg yolk, casein, whey, or meat.

7. **Feeding and oviposition stimulants.** These are substances that are not strictly necessary for the development and reproduction of the insect but are added to the diet to enhance its food intake rate and/or increase its acceptance as an oviposition substrate. In other words, they are added solely to 'signal' to the insect that the artificial diet is its real host (Cohen, 2015). Additionally, they may have other

SCIENTIFIC REVIEW

biological functions in metabolism, including the regulation of growth and development, and an increase in the oviposition rate. These substances represent a tiny portion of the diet and can be plant extracts (nopal powder, banana, or blackberry), carbohydrates (corn syrup, black or white table sugar), or proteins (topical brewer's yeast or wheat germ).

8. **Conservatives.** Artificial diets for insects are rich in macro- and micronutrients, and they are maintained at high temperatures and high humidity, which is why they are considered a highly susceptible environment for microbial contamination. To prevent the growth of microorganisms in diets, it is necessary to add preservatives. These are chemicals that are added to insect diets to prolong their lifespan and prevent the growth of microorganisms, such as bacteria and fungi. They can be added to the diet in the form of chemicals, such as formaldehyde or propionic acid, or in the form of natural (essential oils or plant extracts) and synthetic (sodium benzoate or methylparaben) antimicrobial agents. It is important to use preservatives carefully in insect diets, as some may be toxic to insects or may have other negative effects on their health and development.

It is also important to follow the instructions on the label when using them, since excessive or inappropriate use can be harmful to both the insect and the personnel who are in contact with the diets. Examples of commonly used synthetic preservatives are formaldehyde, parabens, propionates and benzoates.

In summary, artificial diets for the reproduction of host insects must contain a balanced mix of macro and micronutrients, stimulants, and preservatives; that is, an excess or deficit

of any component is detrimental. There is no generic recipe for the exact amounts or proportions of different components because the specific formulation of the diet depends on the insect species to be reproduced, its biological stage of development, and the purpose of the colony (experimental or mass breeding) (Schneider, 2009; Cohen, 2015, 2021; Morales-Ramos, et al. 2022). However, there are dozens of publications detailing methods, procedures, and complexities for the reproduction of hundreds of insects (Singh and Moore, 1985; Bautista et al. 2004). These bibliographic sources are invaluable references for anyone embarking on the establishment of a colony. By consulting those bibliographic sources with a focus on the main eight components essential for formulating a diet will greatly expedite the learning process for individuals interested not only in establishing, but also in monitoring, planning, and successfully managing thriving insect colonies in laboratory environments, ensuring both quality and high-volume output.

CITED REFERENCES

Bautista, M. N. et al. 2004. *Cría de Insectos Plaga y Organismos Benéficos*. Editorial, Colegio de Postgraduados.

Mendoza-Ceballos, M. Y., Contreras-Bermúdez, Y., Sánchez-González, J. A., et al. 2018. Colecta de pupas de *Drosophila suzukii* en dieta de germen de trigo, por lavado en agua. *Southwestern Entomologist*, 43: 1003-1007.

Cohen, A. C. 2015. *Insect Diets: Science and Technology*. CRC Press.

Cohen, A. C. 2021. *Design, Operation, and Control of Insect-rearing Systems: Science, Technology, and Infrastructure*. CRC Press.

SCIENTIFIC REVIEW

Morales-Ramos, J., et al. 2022. Mass Production of Beneficial Organisms: Invertebrates and Entomopathogens. Academic Press.

Nation, J. L. 2008. Insect Physiology and Biochemistry. CRC press.

Resh, V. H., & Cardé, R. T. 2009. Encyclopedia of insects. Academic press.

Schneider, J. C. 2009. Principles and procedures for rearing high quality insects. By Mississippi State University.

Singh, P. & R. F. Moore. 1985. The Handbook of Insect Rearing, Vol. I and II. Elsevier Science.

PRINCIPALES COMPONENTES EN LA FORMULACIÓN DE DIETAS ARTIFICIALES DE INSECTOS HUÉSPEDES

González-Cabrera Jaime¹ y Agustín Jesús Gonzaga-Segura^{2*}

¹Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, CNRF-DGSV, SENASICA. Km 1.5 Carr. Tecomán-Estación FFCC. Tecomán Colima, México. C.P. 28110. ²Estancia Posdoctoral por México - CONAHCYT / Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del IPN. Calle Ceprobi No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, México. C.P. 62731. *Autor de correspondencia: jgonzaga8603@gmail.com

Los insectos benéficos brindan funciones específicas que son útiles para el medio ambiente y la humanidad. Algunos ejemplos incluyen polinizadores, como abejas y mariposas, que ayudan a transferir el polen de las partes masculinas de las flores a las partes femeninas, permitiendo la reproducción y producción de frutos. Adicionalmente, hay otro subgrupo de insectos benéficos que de forma natural o artificial (a través de liberaciones inoculativas o inundativas) se han usado exitosamente para proteger de las plagas a los cultivos agrícolas que abastecen a la humanidad. Por ejemplo, los depredadores (crisópidos, catarinas (fig. 1), chinches piratas, etcétera) que se alimentan de pulgones, ácaros, larvas, entre otras plagas; y los parasitoides (*Trichogramma*, *Diachasmimorpha*, *Muscidifurax*, etc.) que ponen sus huevos sobre o dentro de las plagas, matándolas en el proceso.

Figura 1. *Scymnus (Pullus) dozieri*, catarina depredadora de *Melanaphis sacchari* en cultivos de sorgo. (Fotografía de José Manuel Rodríguez Vélez DCB-CNRF).

Estos parasitoides y depredadores obtienen sus requerimientos nutricionales alimentándose de sus insectos huéspedes; por lo que, si se desea establecer colonias en condiciones de laboratorio con fines de enseñanza, investigación o cría masiva y su subsecuente liberación en campo, es necesario primero establecer colonias de los insectos huéspedes (fig. 2) (Schneider, 2009; Cohen, 2015, 2021; Morales-Ramos et al., 2022).

Figura 2. Colonia en laboratorio de *Spodoptera frugiperda*, plaga del maíz entre otros cultivos.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

En su hábitat natural, los insectos huéspedes buscan por sí mismos y se alimentan de una variedad de materiales, incluidas hojas, flores, frutas, néctar y cuerpos de otros insectos. Sin embargo, en condiciones de laboratorio, estos insectos no pueden buscar su propio alimento, por lo que es necesario proporcionarles dietas artificiales (fig. 3) que contengan todos los nutrientes necesarios para su desarrollo y reproducción. Los requisitos nutricionales de los insectos huéspedes varían según la especie, la etapa de vida y el entorno en el que se encuentran, por lo que es difícil identificar una proporción exacta (o cantidad) de macro y micronutrientes que garanticen su reproducción y salud óptima; sin embargo, los principales ocho componentes que deben tenerse en cuenta al formular una dieta, se describen de manera individual en los siguientes párrafos (Schneider, 2009; Cohen, 2015, 2021; Morales-Ramos et al., 2022).

Figura 3. Dieta artificial a base de germen de trigo para *Spodoptera frugiperda*.

1. **Proteínas.** Son esenciales para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos de los insectos. Son necesarias para la producción de enzimas,

hormonas y otras moléculas de señalización que regulan varios procesos biológicos. También son fuente importante de energía, especialmente durante los períodos de intensa actividad o reproducción. Las proteínas están compuestas de manera individual de hasta 20 aminoácidos. Nueve de los cuales se consideran aminoácidos esenciales para los insectos (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina). Una deficiencia en cualquiera de ellos puede conducir a problemas de crecimiento, desarrollo y reproducción, pero un exceso de ellos, trae consecuencias indeseadas; por ejemplo, impide la absorción de algún otro nutriente o inhiben la alimentación. Ejemplos de productos utilizados como fuente principal de proteína son levadura de cerveza, caseína, germen de trigo, soya, salvado y pescado.

2. **Carbohidratos.** Los insectos dependen de los carbohidratos como fuente principal de energía para todos sus procesos metabólicos, así como durante su reproducción, vuelo o dormancia. También se usan como fuente de carbono durante la síntesis de ciertas moléculas, como lípidos y proteínas. Los carbohidratos también son importantes para mantener la integridad de la cutícula del insecto, que es la capa externa del exoesqueleto. La cutícula está compuesta de quitina, que es un polímero de N-acetil glucosamina, por lo general, se almacenan en forma de glucógeno, que se puede convertir y descomponer en glucosa según sea necesario. Ejemplos de productos utilizados como fuente principal de carbohidratos son azúcar de caña, melaza, glucosa, sacarina, azúcar de maíz, dextrina y sacarosa.

3. **Lípidos.** Son también conocidos como grasas, y son importantes en la dieta de los insectos porque sirven como fuente de energía y para la síntesis de ciertas moléculas, como hormonas y

enzimas de señalización. Son un componente clave para el correcto funcionamiento del sistema nervioso del insecto, sistema inmunológico y otros órganos, además de mantener la integridad de la cutícula. Los insectos requieren un equilibrio específico de los diferentes tipos de lípidos en su dieta, incluidos los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Ejemplos de productos utilizados como fuente principal de lípidos son aceite de canola, coco, olivo, soja, girasol y cártamo.

4. **Vitaminas.** Los insectos requieren múltiples vitaminas en su dieta, incluidas las hidrosolubles, como la vitamina C, las vitaminas del complejo B, y las vitaminas liposolubles, como las vitaminas A, D, E y K. Estas vitaminas desempeñan una variedad de funciones en el cuerpo, incluida la síntesis de hormonas y enzimas, el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, mantenimiento de la integridad de la cutícula y otros tejidos. Por ejemplo, la vitamina A es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, mientras que la vitamina C es importante para la síntesis de colágeno, una proteína que se encuentra en la cutícula del insecto. Las vitaminas del complejo B intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y también son necesarias para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Se requieren en cantidades relativamente pequeñas en comparación con otros nutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas. Ejemplos de productos comerciales que son utilizados como fuente de vitaminas son USDA vitamin mix, Vanderzant vitamin mix, Repashy Super load y Cricket Quencher.

5. **Minerales.** Los insectos requieren macrominerales en su dieta, como calcio, sodio y potasio, así como microminerales, como hierro, zinc y cobre. Estos minerales desempeñan una variedad

de funciones en el cuerpo, incluida la regulación del equilibrio hídrico, la síntesis de proteínas y enzimas, y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y otros órganos. Por ejemplo, el calcio es importante para el desarrollo y mantenimiento del exoesqueleto del insecto, así como para el buen funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso. El sodio y el potasio regulan el balance hídrico y el buen funcionamiento del sistema nervioso. El hierro es necesario para la síntesis de la hemolinfa, mientras que el zinc y el cobre intervienen en diversas reacciones enzimáticas del organismo. Ejemplos de productos comercializados como fuente de minerales son sales de Wesson, HMW Salt Mixtures y Block de Minerales para el ganado.

6. **Esteroles.** Si bien debido a su clasificación química pertenecen a una subclase de lípidos, se necesitan agregar como un componente más en las dietas de insectos. Tienen una variedad de funciones en el cuerpo, incluido el mantenimiento de la estructura y función de la membrana celular, el buen funcionamiento del sistema inmunológico, y también intervienen en la síntesis de pigmentos, que son los responsables de la coloración de la cutícula del insecto. Los más comunes incluidos en las dietas de los insectos son colesterol, sitosterol, estigmasterol y campesterol. Se pueden comprar individualmente o incluirse en la dieta como un subcomponente de yema de huevo, caseína, suero de leche o carne.

7. **Estimulantes de la alimentación y oviposición.** Son sustancias que no son estrictamente necesarias para el desarrollo y reproducción del insecto, pero se agregan a la dieta para mejorar su tasa de ingesta de alimentos y/o aumentar su aceptación como sustrato de oviposición, es decir se agregan solo para "indicarle" al insecto que la dieta artificial es su huésped real (Cohen, 2015). Adicionalmente, pueden tener otras

funciones biológicas en el metabolismo, incluida la regulación del crecimiento y el desarrollo, y el aumento en su tasa de oviposición. Estas sustancias representan una minúscula porción de la dieta, y pueden ser extractos de plantas (polvo de nopal, plátano, o zarzamoras), carbohidratos (jarabe de maíz, azúcar de mesa negra o blanca) o proteínas (levadura de cerveza tónica o germen de trigo).

8. Conservadores. Las dietas artificiales para insectos son ricas en macro y micronutrientes, se mantienen a altas temperaturas y alta humedad, por lo que se consideran un entorno altamente susceptible para la contaminación microbiana. Para prevenir el crecimiento de microorganismos en las dietas es necesario agregar conservadores. Estos son sustancias químicas que se agregan a las dietas de los insectos para prolongar su vida útil y evitar el crecimiento de microorganismos, como bacterias y hongos. Pueden añadirse a la dieta en forma de productos químicos, en forma de agentes antimicrobianos naturales y productos sintéticos.

Es importante utilizar cuidadosamente los conservadores en la dieta de los insectos, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, ya que algunos pueden ser tóxicos para los insectos y para el personal o pueden ocasionar otros efectos negativos en su salud y desarrollo.

Ejemplos de conservadores químicos comúnmente utilizados son formaldehído y propionatos; sintéticos, los parabenos y benzoatos; y naturales aceites esenciales o extractos de plantas.

En resumen, las dietas artificiales para la reproducción de insectos huéspedes deben de contener de manera balanceada macro y micronutrientes, estimulantes y conservadores, es decir, tanto un exceso o déficit de cualquier

componente es perjudicial. No hay una receta genérica para las cantidades o proporciones exactas de los diferentes componentes, porque la formulación específica de la dieta depende de la especie de insecto a reproducir, su estado biológico, y propósito de la colonia (cría experimental o masiva) (Schneider, 2009; Cohen, 2015, 2021; Morales-Ramos, et al. 2022); sin embargo, hay decenas de publicaciones donde se detallan métodos, procedimientos, y complejidades para la reproducción de cientos de insectos (Singh y Moore, 1985; Bautista et al. 2004). Estas fuentes bibliográficas son referencias invaluable para cualquiera que desee embarcarse en el establecimiento de una colonia. Al consultar estas fuentes bibliográficas bajo la perspectiva de los principales ocho componentes que deben tenerse en cuenta al formular una dieta, ayudará a las personas interesadas a acelerar notablemente su proceso de aprendizaje, no solo de planificar, sino también de establecer, supervisar y dirigir colonias de insectos prósperas y abundantes en condiciones de laboratorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bautista, M. N. et al. 2004. Cría de Insectos Plaga y Organismos Benéficos. Editorial, Colegio de Postgraduados.

Mendoza-Ceballos, M. Y., Contreras-Bermúdez, Y., Sánchez-González, J. A., et al. 2018. Colecta de pupas de *Drosophila suzukii* en dieta de germen de trigo, por lavado en agua. *Southwestern Entomologist*, 43: 1003-1007.

Cohen, A. C. 2015. *Insect Diets: Science and Technology*. CRC Press.

Cohen, A. C. 2021. *Design, Operation, and Control of Insect-rearing Systems: Science, Technology, and Infrastructure*. CRC Press.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Morales-Ramos, J., et al. 2022. Mass Production of Beneficial Organisms: Invertebrates and Entomopathogens. Academic Press.

Nation, J. L. 2008. Insect Physiology and Biochemistry. CRC press.

Resh, V. H., & Cardé, R. T. 2009. Encyclopedia of insects. Academic press.

Schneider, J. C. 2009. Principles and procedures for rearing high quality insects. By Mississippi State University.

Singh, P. & R. F. Moore. 1985. The Handbook of Insect Rearing, Vol. I and II. Elsevier Science.